

Research programme to share knowledge and improve uptake of new digital technologies in sheep and goat

farming

Sm@ll Ruminant Technologies

This project has received funding from the European Union's Horizon 2020 research and innovation programme under grant agreement N° 101000471.

BISOGNI DI RICERCA E LACUNE NELLE SOLUZIONI

Sm@RT POLICY BRIEFS

Sm@ll Ruminant Technologies

Claire Morgan-Davies, Ann McLaren (SRUC)
 Lise Grøva, Anne de Boer (NIBIO)
 Brid McClearn, Tim Keady (Teagasc)
 Laurence Depuille, Jean-Marc Gautier (Idele)
 Valeria Giovanetti, Marco Acciaro (AGRIS)
 Ilan Halachmi, Assaf Godo (ARO)
 Fiona Kenyon (MRI)
 Renata Klein (UNIDEB)
 Peep Piirsalu (EULS)
 Irene Llach-Martinez (INRAe)

linktr.ee/h2020smart

www.smartplatform.network

This project has received funding from the European Union's Horizon 2020 research and innovation programme under grant agreement N° 101000471.

Introduzione

Introduzione generale sul progetto

Sm@RT (Small Ruminant Technologies – Precision Livestock Farming & Digital Technologies for Small Ruminants) è una rete europea che mira a condividere esperienze sull'uso di nuove tecnologie per ovini e caprini. Riunisce una rete di ricercatori, allevatori e consulenti per aumentare la consapevolezza riguardo gli strumenti innovativi, dimostrando il loro potenziale e il possibile ritorno sugli investimenti.

Sm@RT ha coinvolto 11 partner in 8 paesi e si concentra sugli allevamenti di capre da latte, pecore da latte e pecore da carne

- Sm@RT ha promosso lo scambio di esperienze sull'uso delle tecnologie tra allevatori durante giornate dimostrative in aziende innovative e digifarms. Il progetto ha permesso agli allevatori di approfondire la conoscenza delle tecnologie disponibili per avanzare nel loro processo di digitalizzazione, soddisfacendo così le loro esigenze e obiettivi. Sono state create linee guida, analisi costi-benefici, testimonianze di allevatori e video per incoraggiare l'adozione di soluzioni mirate ai bisogni del settore

Risultati

In generale, i risultati di questo progetto confermano che:

Sebbene solo il 15% degli allevatori utilizzi tecnologie nelle proprie aziende, il 79% di essi sarebbe interessato ad adottarle per aiutare con l'alimentazione/pascolo, la salute e il benessere, la riproduzione, la gestione del gregge/stalla, l'ingrasso e/o la mungitura.

Sono state identificate un totale di 166 esigenze classificate e proposte 60 soluzioni tecnologiche innovative agli allevatori.

Le sessioni di formazione su Digifarms e le dimostrazioni in aziende innovative si sono rivelate un mezzo ideale per il trasferimento di conoscenze tra pari riguardo all'uso delle tecnologie.

I principali ostacoli all'adozione sono legati ai costi delle tecnologie, ma anche alla mancanza di opzioni di formazione, consulenza post-vendita, fiducia nelle proprie competenze e compatibilità tra i dispositivi.

La condivisione di conoscenze ed esperienze tra allevatori, ricercatori e altri stakeholder di diversi paesi si è rivelata preziosa.

Esiste una grande quantità di informazioni riguardanti i costi delle tecnologie, ma queste sono spesso disperse e non sempre in un formato (o lingua) facilmente comprensibile o adattabile alla situazione dell'azienda agricola. Le analisi costi-benefici sono necessarie affinché gli allevatori possano decidere pienamente se investire o meno nelle tecnologie.

Per gli allevatori può essere difficile confrontare le tecnologie disponibili e sapere cosa funzionerà per il loro sistema prima dell'acquisto. Le sessioni di formazione e le testimonianze degli allevatori hanno aiutato in questo.

Il progetto ha identificato 4 messaggi chiave, sviluppati in policy briefs:

1. Focus sulle esigenze di ricerca
2. Dimostrazione tra pari e necessità di formazione per gli allevatori
3. Innovazioni nelle aziende di piccoli ruminanti
4. Adozione e utilizzo di tecnologie innovative

Questo policy brief si concentra sul messaggio chiave n. 1 - Focus sulle esigenze di ricerca

Le raccomandazioni identificate nei quattro policy briefs sono state sviluppate durante la durata del progetto dai partner e in collaborazione con oltre 1350 stakeholder durante i workshop partecipativi del progetto. Il progetto ha effettuato un sondaggio online iniziale per raccogliere le opinioni degli allevatori, ottenendo oltre 660 risposte. Sono stati condotti un totale di 52 workshop nazionali, insieme a cinque workshop transnazionali, un seminario finale e una visita internazionale. Sono state raccolte oltre 635 valutazioni individuali di allevatori durante 30 sessioni di formazione e giornate di dimostrazione nelle Digifarms e nelle Aziende Innovative.

Raccomandazioni in sintesi.

- ✓ Su oltre 220 esigenze tecnologiche, sono state identificate 77 soluzioni individuali, con solo 2 lacune tecnologiche relative alla mungitura.
- ✓ Non tutte le soluzioni sono ancora disponibili o accessibili per gli allevatori di piccoli ruminanti.
- ✓ È necessaria ulteriore ricerca sullo sviluppo tecnologico per soddisfare le esigenze degli allevatori di piccoli ruminanti.
- ✓ È necessario fornire più formazione e consulenza su come utilizzare le tecnologie esistenti.

Qual

- Non c'è molta ricerca sull'adattamento delle tecnologie per i sistemi di piccoli ruminanti.
- La ricerca sulle tecnologie innovative tende a concentrarsi su specie più grandi in contesti intensivi.
- Pecore e capre sono spesso percepite come aventi un valore individuale inferiore rispetto ad altre specie più grandi. Questo porta a una percezione di scarsa utilità delle tecnologie per pecore e capre.

Cosa abbiamo imparato da Sm@rt?

Durante il progetto sono stati seguiti i seguenti passi per identificare il divario tra i bisogni tecnologici degli allevatori e le tecnologie già esistenti:

- Delle oltre 220 esigenze, esistono 77 soluzioni tecnologiche individuali potenzialmente disponibili per gli allevatori di piccoli ruminanti. Anche se ci sono pochi gap, non tutte le soluzioni sono disponibili (prototipi) o accessibili per gli agricoltori. Alcune delle esigenze erano legate alla formazione e alla conoscenza (soprattutto per le pecore da carne e le capre da latte) o erano al di fuori del controllo degli agricoltori (particolarmente per le capre da latte).

Cosa si raccomanda?

- ✓ Maggiore investimento nella ricerca su tecnologie specifiche per i piccoli ruminanti, in particolare riguardo alla mungitura.
- ✓ Ci sono pochi gap nella conoscenza o nelle tecnologie tra le esigenze degli agricoltori e le soluzioni; tuttavia, è cruciale incoraggiare lo sviluppo e il commercio di prototipi, così come l'affordabilità della tecnologia.
- ✓ La formazione e la consulenza a bordo stalla sono fondamentali e devono essere ulteriormente sostenute dalle politiche.

